

MANUAL DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO BSE/SEI

VERSÃO 1.2

MANUAL DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO BSE/SEI

Os passos para criação de processo no SEI e publicação no Boletim de Serviços Eletrônicos (BSE) são listados abaixo. A primeira etapa é a criação e estruturação dos documentos e a segunda refere-se à publicação no BSE.

ETAPA 1 - CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MINUTA

Passo 1.1

Criação do Processo com as informações de descrição, classificação e observações que forem necessárias

Passo 1.2

- Criar um novo tipo de documento
- Selecionar o tipo correto

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento:

Minuta Ed

Minuta Edital - Concessão de Isenção

Minuta Edital - Seletivo/Vestibular

Passo 1.3

- Preencher as informações solicitadas

Passo 1.4

- Realizar as alterações na minuta, substituindo os itens tarjados de **AMARELO** e **VERDE** pelos nomes corretos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Avenida NS-15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte Bloco IV, Reitoria
Palmas/TO | 77001-090
(63) 3229-4328 | <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei> | sei.adm@mail.uft.edu.br

Abrir documento em novo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE PALMAS
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS

Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO
(63)xxxx-xxxx | www.uft.edu.br/xxxxx | xxxxxxx@uft.edu.br

MINUTA DE EDITAL
CONCURSO SELETIVO VESTIBULAR UFT 2023.2

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT, no uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, aprovado pela PROGRAD, COPESE e REITORIA, que estarão abertas as inscrições do **Concurso Seletivo Vestibular UFT 2023.2** para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação oferecidos por esta Universidade, aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou que tenham obtido certificado de conclusão no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DA VALIDADE

1.1. O Concurso Seletivo Vestibular UFT 2023.2, selecionará candidatos cujo ingresso será somente para o **2º semestre letivo de 2023**.

1.2. As datas previstas para a execução das atividades deste concurso seletivo estão dispostas no cronograma do **QUADRO I** abaixo:

QUADRO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	
2023 – FEVEREIRO	
Dia 07	Publicação do Edital de Abertura (www.copese.uft.edu.br)

Passo 1.5

- Para remoção das tarjas, utilize a opção “Cor do Plano de Fundo” do editor do SEI

The screenshot shows the SEI editor interface. In the top toolbar, the 'Background Color' icon (a square with a diagonal line) is highlighted with a red box. A red arrow points from this icon to the text '2º semestre letivo' in the document content, which is also highlighted with a red box. The document content includes the same text as seen in the previous block, including the section header '1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DA VALIDADE' and the table 'QUADRO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES'.

Passo 1.6

- Preencher com o nome do responsável que vai assinar o EDITAL
- Diferente do modelo atual (no WORD) os anexos não serão publicados, pois alguns deles, como o quadro de vagas, precisaria passar por adaptações para ser disponibilizado pelo SEI
 - Assim, todos os anexos são listados no final do EDITAL
 - Aconselhamos incluir os links para cada ANEXO, desta forma, o usuário consegue acessar os anexos diretamente pelo edital
 - na realidade já funciona assim, já que o usuário não tem acesso a edição dos anexos do edital diretamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Avenida NS-15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte Bloco IV, Reitoria
Palmas/TO | 77001-090

(63) 3229-4328 | <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei> | sei.adm@mail.uft.edu.br

anexos ao Vestibular UF-T 2023.2, que vierem a ser publicados pela COPESE/UF-T, incorporar-se-ao a este Edital.

Nome Completo
Cargo

Palmas-TO, 18 de janeiro de 2023.

ANEXOS AO EDITAL N° 0095518/2023 - DSD/PROTIC/UFT

ANEXOS AO EDITAL N° 0095518/2023 - DSD/PROTIC/UFT

[ANEXO I - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES](#)
[ANEXO II - DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR](#)

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO NÃO JUDICIAL
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS OU IMÓVEIS E/OU ARRENDAMENTO
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RENDA EXCLUSIVA POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS OU IMÓVEIS E/OU ARRENDAMENTO

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.007869/2022-66

Passo 1.7

- Após preenchido o edital, deve-se adicionar os anexos necessários no processo
- Todos os anexos devem ser adicionados no processo SEI
 - Existem duas opções para adicionar o anexo. A primeira como documento externo, e a segunda como anexo nato digital no SEI

Passo 1.7A - Anexo como documento externo

- utiliza-se esta opção quando espera-se que o usuário preencha o modelo em WORD e deve ser adicionado o original no UFT Docs
- deve selecionar a opção de documento externo e anexar o modelo no SEI

Registrar Documento Externo

Salvar Voltar

Tipo do Documento:
Anexo

Data do Documento:
18/01/2023

Numero:
Nome na Arvore:
I

Formato:
 Nato-digital
 Digitalizado nesta Unidade

Remetente:

Interessados:

18/01/2024

Passo 1.7B - Modelo nato digital

- utiliza-se esta opção quando espera-se que o usuário baseie-se nas informações do anexo, e não necessariamente preencha a informação no WORD
- deve selecionar a opção de “Anexo ao Edital” e incluir o documento no processo
- nesta opção, deve inserir as informações no anexo

Menu Pesquisar... DSD/PROTICL

Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: -

Anexo

Anexo ao Edital

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE PALMAS
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS

Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO
(63)xxxx-xxxx | www.uft.edu.br/xxxxx | xxxxxxxx@uft.edu.br

ANEXO X - EDITAL 80/SETOR/SUBSETOR

Declaro para os devidos fins que...

NOME COMPLETO
Cargo/Função

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23101.007869/2022-66 SEI nº 0095521

Passo 1.8

- Após o preenchimento dos anexos e minuta, vamos iniciar a etapa de publicação

ETAPA 2 - CRIAÇÃO DO EDITAL E PUBLICAÇÃO

- após a finalização da minuta, é necessário criar o tipo de documento “EDITAL”;
- apenas as espécies documentais específicas são publicadas no BSE, como o caso do edital
- a regra é a seguinte:
 - minutas estão disponíveis para todos, mas...
 - apenas os editais são publicados e os números são gerados na etapa de criação do EDITAL
 - ou seja, minuta não tem número.

Passo 2.1

- Criar um novo tipo de documento, do tipo “Edital de Seleção”

Escolha o Tipo do Documento:

Edital

Anexo ao Edital

Edital de Bolsa de Estágio

Edital de Citação

Edital de Seleção

Minuta Edital - Concessão de Isenção

Minuta Edital - Seletivo/Vestibular

Minuta de Edital

Passo 2.2

- Após selecionar o tipo você deve selecionar a opção “Documento Modelo”, de forma copiar o texto da minuta para o edital.
- preencher com o NUMERO da minuta
- Extremamente importante preencher a opção descrição, pois será apresentada no BSE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Avenida NS-15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte Bloco IV, Reitoria
Palmas/TO | 77001-090
(63) 3229-4328 | <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei> | sei.adm@mail.uft.edu.br

Gerar Documento

Salvar Voltar

Edital de Seleção

Texto Inicial

Documento Modelo 0095530 ou Selecionar nos Favoritos

Texto Padrão

Nenhum

Descrição:

Edital de Seleção para

Passo 2.3

- após criar o edital com o modelo, o número do edital é apresentado.
- deve preencher os anexos no processo com o número do edital
- realizar as alterações necessárias no documento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE XXX OU CÂMPUS DE PALMAS
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO
(63)xxxx-xxxx | www.uft.edu.br/xxxxx | xxxxxxx@uft.edu.br

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 4/2023 - DSD/PROTIC/UFT

CONCURSO SELETIVO VESTIBULAR UFT 2023.2

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT, no uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, aprovado pela PROGRAD, COPESE e REITORIA, que estarão abertas as inscrições do **Concurso Seletivo Vestibular UFT 2023.2** para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação oferecidos por esta Universidade, aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou que tenham obtido certificado de conclusão no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DA VALIDADE

1.1. O Concurso Seletivo **Vestibular UFT 2023.2**, selecionará candidatos cujo ingresso será somente para o **2º semestre letivo de 2023**.

1.2. As datas previstas para a execução das atividades deste concurso seletivo estão dispostas no cronograma do **QUADRO I** abaixo:

QUADRO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	
2023 – FEVEREIRO	
Dia 07	Publicação do Edital de Abertura (www.copese.uft.edu.br)
Do dia 09 ao dia 10	Prazo para interposição de recurso (impugnação) contra o edital. Somente através de link específico no site www.copese.uft.edu.br (início: 9h / término: 17h)
Dia 15	Divulgação da resposta aos recursos contra o edital de abertura (impugnação) – 17h (conforme Item 14)

Passo 2.4

- Após a finalização do documento, deve assiná-lo para ter a validade esperada.
- com a assinatura, o EDITAL pode ser publicado no BSE

Atenção!

- após a publicação não é possível realizar alterações diretas no edital.
- caso esteja algo errado, é necessário utilizar as opções de retificação, republicação ou apostilamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**
SERVIÇO DE **GESTÃO DOCUMENTAL**

Avenida NS-15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte Bloco IV, Reitoria
Palmas/TO | 77001-090

(63) 3229-4328 | <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei> | sei.adm@mail.uft.edu.br

Atenção! Não recomendamos a publicação do edital no UFTDocs, caso deseje a publicação de matéria, deve encaminhar o endereço do BSE para a equipe da Sucom.

Site do BSE: www.uft.edu.br/bse

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT

sei. SEI-UFT

Tipo do Documento:

Número:

Protocolo:

Veículo:

Data do Documento:

Data de Publicação:

Hoje

Indeterminada

Período explícito

Baixar Copiar Pesquisar

Protocolo	Data	Veículo	Data de Publicação	Unidade	Origem	Resumo	
<input type="checkbox"/> 0094223		Edital de Seleção 1	Boletim de Serviço Eletrônico	13/01/2023	CUP/UFT	ABC	Edital de Remoção Interna dos servidores Técnicos-admini CUP/UFT
* { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; } .m ...							
<input type="checkbox"/> 0091167		Edital Homologação 5	Boletim de Serviço Eletrônico	02/01/2023	DSD/PROTIC/UFT	ABC	Edital de Convocação de Estagiários
* { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; } .m ...							
<input type="checkbox"/> 0020967		Portaria - Geral 556	Boletim de Serviço	14/06/2022	GAB/UFT	ABC	

18/01/2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Avenida NS-15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte Bloco IV, Reitoria
Palmas/TO | 77001-090
(63) 3229-4328 | <https://www.uft.edu.br/gestao/tic/sistemas/sei> | sei.adm@mail.uft.edu.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
DIREÇÃO DO CÂMPUS DE PALMAS
Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14 | CEP 77001-090 | Palmas/TO
(63)3229-4520 | www.uft.edu.br | dirpalmas@uft.edu.br

EDITAL DE ABERTURA Nº 1/2023 - CUP/UFT

A Direção do Campus de Palmas, por meio da Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus de Palmas, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de remoção interna de servidores Técnico-administrativos, para movimentação e preenchimento do Quadro de Pessoal do Campus de Palmas sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, aprovado pela Lei Federal nº 8.112/90, de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, com suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 11.091 de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005, com suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes e regulamentações, conforme estabelecido a seguir:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.1 A seleção objeto deste Edital será realizada pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus de Palmas, atendendo aos parâmetros dispostos no Art. 36, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como o item 2.4.6.2, da Resolução nº 19/2006, emitida pelo Conselho Universitário desta instituição.
- 1.2 O instrumento da remoção interna tem por objetivo possibilitar a movimentação interna do servidor técnico-administrativo, visando um melhor desempenho e qualidade do trabalho.
- 1.3 O processo de seleção regido por este Edital destina-se a selecionar servidores com interesse em remoção para provimento de códigos de vagas do Campus Universitário de Palmas, de acordo com as vagas ofertadas no Anexo III.

2. DOS PRÉ-REQUISITOS

Guia de Utilização Boletim de Serviço Eletrônico

https://docs.uft.edu.br/s/Uy-wwrl7RcqJ4d1_Ldtizg

Resolução nº 79, de 12 de dezembro de 2022 – CONSUNI/UFT - Dispõe sobre o Boletim de Serviço Eletrônico (BSE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

<https://docs.uft.edu.br/share/s/fGyWZSjoRO6qprVn3qwddw>

MANUAL DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO BSE/SEI

VERSÃO 1.2

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO:
RAISSA KELLY MARINHO DOS SANTOS - ARQUIVISTA
WERLEY TEIXEIRA REINALDO - ANALISTA DE TI

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)
DIRETORIA DE SOLUÇÕES DIGITAIS
PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SEI.ADM@UFT.EDU.BR
DOI: [10.5281/ZENODO.20801329](https://doi.org/10.5281/ZENODO.20801329)